

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Сейтбаева Гульхумар Бахадыр кызы

Студентка 2- курса бакалавриата Нукусского
Государственного Педагогического института имени
Ажинияза факультета Начальное образование
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6673033>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022
Accepted: 02nd June 2022
Online: 05th June 2022

KEY WORDS

русский язык,
современное
образование,
лингвистика,
грамотность, урок,
учитель,
коммуникативный.

ABSTRACT

В последние годы подход к языку как системе и его работе в речи (социолингвистика, теория речевых движений, лингвистика текста, функциональная грамматика и др.) неизбежно приводит к определению лингвистической основы обучения русскому языку. Улучшение этого является одним из стратегических движений, особенно в начальных классах. В этой статье обсуждается именно эти вопросы.

В основе современного образования лежит работа учителя. Русский язык занимает центральное место в системе начального образования. Как средство познания истины русский язык обеспечивает не только языковые знания, но и интеллектуальное развитие ребенка, формирует понятийно-категориальный аппарат, развивает абстрактное мышление, память и воображение. В последние годы, к сожалению, наблюдается резкое снижение интереса учащихся к занятиям русским языком, отсутствие стремления к расширению языковых навыков детей, повышению грамотности и культуры речи.

В настоящее время важнейшим вопросом для всех учителей является повышение эффективности уроков русского языка как основной формы обучения и воспитания учащихся. Уроки

таким образом могут быть утомительными. Однообразие уроков для учащихся и учителей снижает эффективность учебной деятельности. Задача учителя — привить ученику желание учиться, а не заставлять его или ее учить. Младший школьник имеет свои возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенная двигательная активность, стремление к игровой деятельности, разнообразность знаний. Все это усложняет работу учителя. Важно организовать активную и веселую мыслительную деятельность, чтобы дети оставались сосредоточенными во время урока. Поскольку традиционные методы обучения не всегда обеспечивают усвоение материала всеми учащимися, необходимо уметь организовать учебную деятельность на

уроке. Необходимо сформировать познавательную мотивацию, чтобы создать условия для формирования этой деятельности. Творческий подход учителя к подготовке и проведению занятий может иметь большое значение для детей. Для того чтобы мотивировать учащихся, развивать их интерес к получению знаний, учителю необходимо внедрять в практику трудовые и другие формы уроков - их интересные разновидности - и, как следствие, создавать авторско-нетрадиционные уроки. Учитель русского языка не может руководствоваться только формальными требованиями к уроку. Для совершенствования методической деятельности учитель должен знать традиционные и нетрадиционные формы уроков русского языка, их типологию, специфику проведения уроков в системе образования.

Общий принцип, применяемый к такой задаче, пересматривается методологией функциональности в коммуниктивно-смысловом подходе к представлению и интерпретации языковых явлений на основе феномена общения, исходя из значимости события для реализации коммуникативного замысла. Вместо изложения языковых фактов в практическом курсе русского языка для иностранцев выстраивается другая последовательность «форма — значение — употребление» в чистой лингвистической логике: потребность - предмет (мысль) - средство (лексическое и морфологически-синтаксическое)», то есть способ формирования и формирования представления. Такое функционально-дидактическое изложение и описание

изучаемого материала на языке подразумевает и расширяет рамки традиционно понимаемой грамматики, выходя за пределы языковой системы как организованного образования. Именно эксталингвистика, регулирующее тот или иной выбор, связывает нас с коммуникативным замыслом факторов, лингвистикой, многоуровневой лингвистикой. В современной коммуникативно-ориентированной организации обучения речь идет не только о языковых, но и о функционально-психологических основаниях, на которых преобладают личностно-деятельностные ориентации учащихся. Это направление затрагивает интерпретацию результатов сравнительного анализа фактов изучаемого (русского) и родного языков. Современная педагогическая ситуация требует изучения фактов изучаемого языка через призму иного языкового сознания, исследования с рядом новых аспектов, психологически правильной лингвистики.

1. Речевая среда – это речь родителей, других родственников и друзей, фольклор, художественная литература, радио и телевидение, кино и театр, в школе, а также речь учителей и других сотрудников школы, классная речь, язык учебника и т.д. Учебные пособия, то есть целый набор речевых потоков, которые позволяют ребенку развивать навыки говорения.

Развивающий потенциал речевой среды указывает на максимальный уровень, на котором у ребенка может развиваться умение говорить в среде, т. е. это сумма всех возможностей развития речи ребенка в конкретной среде.

2. Сами формы усвоения родной речи представляют собой речевые навыки из развивающегося потенциала специально подготовленной языковой среды с зависящими от интенсивности методическими средствами. Выделяются следующие модели:

- a) способность восприятия родного языка зависит от готовности мышц органов речи ребенка;
- b) понимание смысла речи зависит от овладения ребенком лексическими и грамматическими языковыми значениями разного уровня обобщения;
- c) усвоение выразительной речи зависит от развития у ребенка чувствительности к выразительным средствам фонетики, лексики и грамматики;
- d) овладение нормой речи зависит от развития у ребенка чувства языка;
- e) овладение письменной речью зависит от развития координации между устной и письменной речью;
- f) темп речевого обогащения зависит от уровня совершенства структуры речевых навыков.

Принципы усвоения родной речи являются начальными точками, позволяющими учителю предвидеть результат обучения и опираться на него в процессе практической работы.

3. Методическая система обучения представляет собой совокупность взаимодействующих компонентов, образующих единое целое и единицу. Эти компоненты включают цели обучения, содержание обучения, принципы и методы обучения, формы и средства обучения.

Методы исследования в методике обучения русскому языку:

- a) методический эксперимент (обнаружение, обучение, контроль);
- b) анализ учебной и научной литературы (лингвистика, психология, педагогика и др.);
- v) изучение опыта педагогов с использованием инновационных методов;
- d) методы диагностики и прогнозирования в обучении русскому языку.

В заключение можно сказать, что пересмотр конкретных лингвистических исследований требует дидактического рассмотрения одних и тех же языковых объектов, но с несколько иной точки зрения, методы обучения в начальных классах различны в зависимости от современных правил.

References:

1. Бабкина Н. В. Использование развивающих игр и упражнений в процессе обучения // Начальная школа-1998.
2. Баринаева Е. А., Боженкова Л. Ф., Лебедев В. И. Методология русского языка. - М., 1974.
3. Бондаренко С. М. Методика обучения русскому языку в школе. - М., 1979.
4. Власенков А. И. Развитие преподавания русского языка. - М., 1983 г.
5. Граник Г. Г. Русский язык в школе. - М., 1972.
6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Семинар по русскому языку. - М., 1988.